

VOLUME-2

ISSUE № 3 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

3/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Raxmanov Islamjon Ismoiljonovich

Namangan viloyati Norin tumani sport maktabi direktori

E-mail: islamjon86@gmail.com**BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHDA YOSH BOKSCHILAR YUKLAMALARINI OPTIMALLASHTIRISH**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12599420>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich tayyorgarlik bosqichda yosh bokschilar yuklamalarini optimallashtirishga oid muammolar ularni va o'rganish jarayonida olingan natijalar va taxlili keltirilgan. Ushbu muammolarni hal etishda qo'llaniladigan "Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh bokschilarning uchun o'quv-mashg'ulot dasturi" haqida kerakli ma'lumotlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: mashg'ulot dasturi, umumiy jismoniy tayyorgarlik, maxsus jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, nazariy va psixologik tayyorgarlik

Mavzuning dolzarbligi. Yosh bokschilar jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda shug'ullanuvchilar yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda mashg'ulotlarni zamon talablariga mos tarzda tashkillash bolalar va o'smirlar sporti nazaryasi va uslubiyotini rivojlantirish, respublika hamda xalqaro miqyosdagi dolzarb muammolardan biri sanaladi [4.14-b]. Yosh sportchilarning boshlang'ich tayyorgarlik bosqichda mashg'ulotlarini rejalashtirishda ularning yoshga xos xususiyatlarini hisobga olish tayyorgarlikning keyingi bosqichlarida ham tayyorgarlikni barcha turlari (UJT, MJT, TT,) bo'yicha yuklamalarni optimal rejalashtirishga erishish mumkin [3. 34-b].

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi sportchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda qo'llaniladigan maxsus mashqlarni jismoniy sifatlarga, harakat texnikasini rivojlantirishga mos tarzda qo'llash usullarini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish hozirda dolzarb masala hisoblanadi.[3. 24-b]

Tadqiqotning maqsadi. Yosh bokschilarning mashg'ulotlarini optimal rejalashtirish asosida jismoniy tayyorgarligini oshirish.

Tadqiqot vazifasi. Yosh bokschilarning amaliyotda mavjud rejalashtirish texnologiyalarini tadqiqotlar asosida o'rganish;

Yosh bokschilarning mashg'ulotlarini rejalashtirishga ishlab chiqilgan dasturni naz-

ariy jihatdan asoslash.

Tadqiqotni tashkil etilishi. Tadqiqot Namangan viloyati malakali trenirlar bilan qilgan maqsadli suhbatlarimiz davomida ularda mashg'ulot dasturiga chinma'noda ehtiyoj borligini, shu orqali mashg'ulotlardagi vazifalarni tizimli rejalashtirishga erishish mumkinligini va bolalar yoshga xos maxsus mashqlar hamda harakatli O'yinlar bazasi etarli emasligi takidlandi.

Ushbu muammolarga echim sifatida boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh bokschilar uchun O'quv-mashg'ulot dasturini ishlab chiqib, uni amaliyotga Namangan viloyati Norin tumanida faoliyat ko'rsatayotgan sport maktabidagi trenirlarga taqdim etdik.

Mazkur dasturning kirish ya'ni tushuntirish xati qismida uning dolzarbligi va zarurati, maqsadi va vazifalari, amalga oshirish shartlariga tegishli ma'lumotlar keltirigan.

Birinchi bo'lim dasturning me'yoriy qismi bo'lib, ushbu bo'limda O'quv ishlarini tashkil etishga qo'yiladigan umumiy talablar va yillik mashg'ulot rejasining tuzulishi, ikkinchi qismida yosh bokschilarning dastlabki tayyorlik bosqichida 52 haftalik O'quv-mashg'ulot rejasi haqida zaruriy ma'lumotlar keltirilgan.

Ikkinchi bo'limda tashkiliy uslubiy ko'rsatmalar, sportchilarning yosh

xususiyatlari va boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh bokschilar jismoniy texnik-taktik, psixologik va nazariy tayyorgarligi tavsiflangan.

Uchunchi bo'limda boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh bokschilarning birinchi O'qitish yilidagi mashg'ulotlarini rejalashtirishga tegishli ishlar O'rin olgan.

To'rtinchi bo'limda boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida mashg'ulotning asosiy qismida o'zlashtiriladigan mashqlar majmuasi uzviy ketma – ketlikda joylashtirilgan.

Beshinchi bo'limda boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh bokschilar mashg'ulotining uqillik tuzulishi, birinchi va ikkinchi yildagi o'quv-mashg'ulotlari uqilda yosh bokschilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda qo'llaniladigan harakatli O'yinlar va maxsus mashqlar sportchilar jismoniy va yosh xususiyatlarini hisobga olgan

xolda ishlab chiqilgan.

Oltinchi bo'limda yosh bokschilar mashg'ulotida kompleks nazorat tizimi, yosh sportchilarning jismoniy rivojlanishi bo'yicha tibbiy nazorat, umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish sinov testlari haqida zaruriy ma'lumotlar berilgan.

Bundan tashqari yosh sportchilarni jismoniy tayyorgarlik darajasini aniqlash orqali rejalashtirishni nechog'lik to'g'ri amalga oshirilayotganligi O'rganildi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki amaliyotda foydalanilayotgan mashg'ulot yuklamalari boshlang'ich tayyorlov guruhi shug'ullanuvchilarining yoshga hos xususiyatlarini inobatga olishni taqozo etadi. O'tilayotgan mashg'ulotlarda yosh sportchilarni YuQCh mashg'ulot tarkibiy tuzilmasiga nisbatan nomutanosibligini ko'rish mumkin (a va b-rasmlarda).

a-rasm

b-rasm

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi BTG 2 tajriba va nazorat guruhlarining 90 daqiqa mashg'ulotlaridan olingan natija

Bunda yuqoridagi rasmlardagi 5 ta shiddat zonalaridagi yurak qisqarish chastotasini 1 soat 30 daqiqa ya'ni 90 daqiqalik mashg'ulotda ko'rishimiz mumkin. 1-2-rasmlarda boshlang'ich tayyorgarlik bosqichining BTG 2-tajriba va nazorat guruhlaridagi sportchining to'liq mashg'ulot davomidagi yuklamalar vaqtida yurak qisqarishini 5 ta shiddat zonasida qancha vaqt va mashg'ulotni qaysi qismidagi vazifaga bergan javob reaksiyasi aniqlandi hamda kerakli xulosalar chiqarildi.

Mashg'ulotni tayyorgarlik qismida yuklamani asta-sekin oshirib, asosiy qismga tayyorlash va asosiy qismda (mashg'ulot vazifasidan kelib chiqib) yuklamani yuqori darajaga olib chiqiladi. Yakuniy qismda esa olingan yuklamadan qayta tiklanish va nafas rostdash mashqlari berib yurak qisqarish chotatasi dastlabki holatdagiga yaqinlashtiriladi. Yuqoridagi natijalarda esa bunday talablarga nisbatan nomutanosiblikni ko'rishimiz mumkin. Masalan: 1-rasmdagi mashg'ulotni tayyorgarlik qismida

ing 2-daqiqasidan boshlab sportchining yurak urishi 167 tagacha ko'tarilgani va shu siddat zonasida 24 daqiqagacha mashqlanganini, mashg'ulotni asosiy qismida esa aksincha 125 martadan oshmagan holda 20 daqiqa davomida mashqlangan. Yakuniy qismiga yaqin vaqtda esa sportchi olgan yuklama oshib borganini ko'rishimiz mumkin. Mashg'ulot so'ngida yurak qisqarish chastota dastlabkiga nisbatan katta faqr mavjudligini yaqqol ko'rinib turibdi.

Huddi shunday nomutonositlik nazorat guruhidagi sportchining mashg'ulot davomidagi natijalaridan ma'lum bo'lmoqda. Bu esa yosh sportchilarning qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishlariga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Bunday salbiy ta'sirni oldini olish va mashg'ulotlarni to'g'ri rejalashtirish uchun yuqorida keltirilgan 6 bo'limdan iborat bo'lgan dasturdagi vazifalar va undagi sikllarni to'g'ri tuzish malakasiga ega trenirlarni shakillantirishimiz a'ng muhim vazifa hisoblanadi.

Xulosa

1. Hozirda hayotimizni barcha jabhalarida ilmiy izlanishlar va har bir amaliy ishlar o'zining me'yoriy asosiga ega bo'lishi zamon talabiga aylangan. Shu boisdan ham Respublikamizda faoliyat olib borayotgan barcha trenirlarni sohadagi yetakchi olimlarning nazariy va amliy tajribalari bo'yicha ma'lumotlar bilan qurollantirish zarur.

2. Trenirlar yosh bokschilar uchun boshlang'ich tayyorgarlik bosqishlarida mashg'ulotlar dasturi va undagi materiallarni uzviy ketma-ketlikda, yoshga xos bo'lgan mashqlarni to'g'ri belgilab tuzish malakasiga ega bo'lishlarini ta'minlashga lozim

3. Demak boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi yosh bokschilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishga yillik mashg'ulot rejasi, vazifalari, u'klik tuzulishi, maxsus mashqlar va harakatli o'yinlar hamda tiklanish tadbirlarini rotsional rejalashtirish orqali erishilishini xulosa sifatida takidlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. S.S.Tojibaev. Yosh bokschilarni tayyorlash tizimida harakatli O'yinlarni qo'llash metodikasi Diss...p.f.b.f.d, (PhD) Toshkent 2017. -149 b

2. Xalmuxamedov.R.D, Shin.V.N, Turdiyev.F.K, Tajibayev S.S. Boks nazariyasi va uslubiyati. Darslik- Toshkent – 2016 545 bet

3. Tajibayev S.S. Yosh sportchilarda maxsus jismoniy tayyorgarlik dinamikasini kompyuterlashtirilgan monitoring asosida baholash (taekvondochilar VTF misolida)., J.: "Fan-sportga", T., 2016, № 3., B. 9-18.

4. SOYIB T. et al. Assessment of the physical development indicators in young kick-boxers //Journal of Physical Education & Sport. – 2024. – T. 24. – №. 1.